

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

CİLT 2

44. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI BİLDİRİLERİ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

**44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu**

**44. KAZI SONUÇLARI
TOPLANTISI**

CİLT 2

**27-31 MAYIS 2024
NEVŞEHİR**

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANA YAYIN NO: 3796/2
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ana Yayın No: 205/2

Editör

Dr. Soner ATEŞOĞULLARI

27-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenen 44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

TK: 978-975-17-6176-7

ISBN: 978-975-17-6178-1

Grafik Tasarım

Nihal KARAPEK

Kapak Fotoğrafi

Mermer Dionysos başı, Aphrodisias, Tetrasyon Caddesi, MS 4. yüzyıl.

Not: Kazı raporları, dil ve yazım açısından Dr. Soner ATEŞOĞULLARI tarafından denetlenmiştir. Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Ankara 2025

İÇİNDEKİLER

Erim KONAKÇI, Asuman KAPUCI, Aydın CURA, Fulya DEDEOĞLU, Bora TEMÜR AŞAĞISEYİT HÖYÜK 2023 YILI ÇALIŞMALARI	13
Erkan FİDAN, Yılmaz Selim ERDAL, Nihan BÜYÜKAKMANLAR NAİBOĞLU, Sezer SEÇER FİDAN TAVŞANLI HÖYÜK KAZISI 2023	31
H. Ertuğ ERGÜRER, Hatice ERGÜRER, Ilgın TUĞCU, Sercan TUNTAY, Samet ŞENALP, Makbule ERKAN SYEDRA ANTİK KENTİ 2023 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI	43
Fatma ŞAHİN, Yutaka MİYAKE, Celal ULUDAĞ ÇAKMAKTEPE KAZISI 2023 YILI ÇALIŞMALARI	69
Felix PİRSON PERGAMON 2023 YILI ÇALIŞMALARI	93
Fikret ÖZCAN, Münevver Ş. GÜNDOĞAN, Mücella ALBAYRAK, İbrahim ACUCE TYMBRIADA MERKEZİ KİLİSE KAZISI 2020 – 2023	105
Fulya DEDEOĞLU, Ali OZAN, Bora TEMÜR, Erim KONAKÇI, Gözde PARLAK, Ebru TUNA, Doğa YEŞİLBAŞ EKŞİ HÖYÜK 2021-2023 YILI KAZI ÇALIŞMALARI	123
Gonca DARDENİZ, Timur GÜZEY, Onur KAYA, Merve BEŞEL, Elmas KURU KONYA KARAHÖYÜK KAZILARI 2023 SEZONU	137
Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN, Seçkin EVCİM, Muradiye BURSALI OLYMPUS KAZISI 2023 YILI ÇALIŞMALARI	145
Göksel SAZCI, Devrim ÇALIŞ SAZCI, Ömer Can YILDIRIM, Abdulvahab Onur BAMYACI MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ KAZILARI 2022-2023 SEZONU ÇALIŞMALARI	165
Gülçin İLGEZDİ BERTRAM, Jan-KRZYSZTOF BERTRAM HASHÖYÜK 2023 YILI KAZISI	181

Halil TEKİN	
DOMUZTEPE 2023 YILI KAZILARININ İLK ÖN RAPORU.....	189
Hamza EKMEN, F. Gülden EKMEN, Ahmet MERCAN, Burak KADER, H. Berkin YILDIZ	
İNÖNÜ MAĞARASI 2023 YILI KAZILARI.....	205
Harun TAŞKIRAN, Kadriye ÖZÇELİK, Yavuz AYDIN,	
Makbule Beray KÖSEM, Göknur KARAHAN	
2023 YILI KARAİN MAĞARASI KAZILARI.....	219
Hasan YILMAZYAŞAR, Mehmet Cihangir UZUN, Nihan ZAFER	
2023 YILI KARACAHİSAR KALESİ KAZI ÇALIŞMALARI.....	237
Hatice ÖZYURT-ÖZCAN, Ufuk BUZ, KÜBRA SELÇİK İLIMAN	
KİSSEBÜKÜ ANTİK ÇAĞ KENTİ KAZISI 2023 ÇALIŞMALARI.....	255
İsmail ÖZER, Başak KOCA ÖZER, Ece EREN KURAL, Çağdaş ERDEM	
Cansev MEŞE YAVUZ, Birkan GÜLSEVEN, Selcen İLBEY	
2023 YILI İNKAYA KAZISI.....	283
Kaan İREN, Özgün KASAR, F. Nihal KÖSEOĞLU	
DASKYLEİON 2023 YILI KAZI, KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI.....	297
Kazuya SHİMOGAMA, Celal ULUDAĞ, Ryota MORİWAKİ,	
Toshihiro TADA, Nurcan KÜÇÜKARSLAN, Kenta SUZUKİ, Wataru SATAKE,	
Saiji ARAİ, Fumika İKEYAMA, Yoshihiro NİSHİAKİ	
HARBETSUVAN TEPEŞİ, 2022–2023 YILLARI YENİ KAZI ÇALIŞMALARI.....	311
Martin STESKAL, Sabine LADSTÄTTER, Filiz ÖZTÜRK, Fuat YILMAZ	
EFES 2023.....	325
Rainer M. CZICHON, Mehmet Ali YILMAZ, H. Burak ÇÜMEN,	
Ekrem SARALIOĞLU, G. Karl KUNST, Hasan Can ATASOY	
OYMAAĞAÇ HÖYÜK/NERİK ARKEOLOJİ PROJESİ 2023 YILI ÇALIŞMALARI.....	349
Mehmet ÖZHANLI, Ali GÜNDOĞAN, Samet KOÇAK, Habibe UĞUZ	
PISIDIA ANTİOKHEIA KAZI ÇALIŞMALARI 2023.....	369

Mehmet SAĐIR, Sibel ÖNAL, Berkay YAŞAR, Uđur DOĐAN, Seçil SAĐIR, Serkan ŞAHİN 2023 YILI CEBİRLİ KAZISI.....	383
Gizem KARTAL, Eşref ERBİL, Engin Koray SARIOĐLU, Çiđdem ŞAHİN, Ünsal KARAKAŞ, Metin KARTAL KIZILİN KAZILARI (VI) 2023 SEZONU.....	395
Murat AKAR, Müge BULU, Tara INGMAN, Héléne MALOIGNE, Onur H. KIRMAN, K. Ashhan YENER AÇÇANA HÖYÜK, ESKİ ALALAH KENTİ 2023 YILI ÇALIŞMALARI.....	409
Murat TAŞKIRAN, Meydan PALALI SILLYON KAZISI 2023 SEZONU ÇALIŞMALARI.....	423
Murat TEKİN, Şengül Dilek FUL, Hatice UYANIK, Aygün KALINBAYRAK ERCAN, Evin BİLGE, Hakan ERASLAN 2023 YILI ZİLE KALESİ ANTİK TİYATROSU ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI.....	439
Murat TÜRKTEKİ, Deniz SARI, Sinem TÜRKTEKİ, Can Yumni GÜNDEM, Yusuf TUNA, Şemsettin AKYOL KÜLLÜOBA KAZISI 2023 YILI ÇALIŞMALARI.....	451
Musa KADIOĐLU, Mustafa ADAK, Mantha ZARMAKOUPI, Fikret ÖZCAN, Özlem VAPUR, Görkem YENİCE, Ramazan BOZKURTAN, Ceyda EROĐLU, Hazal ERGİN, Şeyda DOSTI 2023 YILI TEOS ÇALIŞMALARI (14. SEZON).....	465
Mustafa ŞAHİN İZNİK GÖLÜ BAZİLİKAL KİLİSESİ SUALTI KAZILARI - 2023.....	487
Mücella ERDALKIRAN, Celal ULUDAĐ GÜRCÜTEPE 2022-2023 YILLARI KAZISI.....	497

EFES 2023

Martin Steskal*

Sabine Ladstätter (†)

Filiz Öztürk

Fuat Yılmaz

Efes Antik Kenti 2023 yılı kazıları 02.05.2023 ile 31.10.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve Doç. Dr. Sabine Ladstätter başkanlığında yürülen kazının başkan yardımcılığı görevini Dr. Fuat Yılmaz, Uzman Arkeolog Filiz Öztürk ve Doç. Dr. Martin Steskal yürütmüştür. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü temsilen Alanya Müzesi Müdürlüğünden Belgin Savaş ve Aydın Müzesi Müdürlüğünden Handan Özkan Bakanlık Temsilcisi olarak görev almışlardır.

Çalışmaların odak noktası, çok sayıda buluntunun tespit edildiği bir Bizans işlikler mahallesinin ortaya çıkarıldığı Domitian Meydanı'ndaki kazılardı. Diğer kazı alanları ise Meryem Kilisesi'nin Mezarlığı ve Artemis Tapınak Alanı'ndaydı. Ayrıca, koruma ve konservasyon çalışmalarına da büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda kazısı yapılan sondaj alanlarının açığa çıkarılan duvar kalıntıları da sağlamlaştırılmıştır. Yamaç Ev 2'nin 6 numaralı konut biriminin mermer salonunun, mermer duvar kaplama panelleri birleştirilerek bir araya getirildi ve 2024 yılı kazı sezonu sırasında mermer salonun duvarlarına yeniden monte edilmesi planlanmaktadır. Aynı şekilde, Yamaç Ev 2'nin 1. konut birimlerindeki birkaç odanın duvar resimleri temizlenmiş ve sağlamlaştırılmıştır.

Bir diğer odak noktası da deponun yeniden düzenlenmesiydi. Bu süreçte, buluntu kompleksleri tasnif edilmiş ve sistematik olarak veri tabanına dahil edilmiştir. Ayrıca etütlük deposu genişletildi. Çok sayıda küçük buluntu kazı evi laboratuvarında konservasyon ve restorasyonu yapılarak, uygun depolama koşullarında koruma altına alınmıştır.

Yanı sıra yerel halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında; Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuklarla arkeoloji etkinliklerine katılıp katkı koyulmuştur. Selçuk ilçesindeki sivil ve resmi kurumlardan gelen talepler dikkate alınıp, Efes Antik Kenti'nde kendilerine eşlik edilerek hem kent hem de Efes kazı tarihçesi hakkında kazı sezonu sırasında ve sezon sonrasında olmak üzere bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

* Doç. Dr. Martin STESKAL, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viyana/AVUSTURYA; E-Posta: martin.steskal@oeae.ac.at; ORCID: 0000-0002-2964-3953
Doç. Dr. Sabine LADSTÄTTER (†), Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viyana/AVUSTURYA
Filiz ÖZTÜRK, MA, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Selçuk/TÜRKİYE, E-Posta: filiz.oeztuerk@oeaw.ac.at
Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE; E-Posta: fuatylmaz@trakya.edu.tr

1. Jeofizik Ölçüm Çalışmaları

2023 yılı kazı sezonunun bir parçası olarak, eski liman havzasının güneyindeki alanlarda jeoradar ölçümleri gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Tamamı 2006 yılında manyetik olarak incelenmiş bu alanların, doğu kesimleri ise 2016 yılında jeoradar kullanılarak ölçülmüştü. Radar araştırmalarının ardından, daha ayrıntılı derinlik bilgileri elde etmek için daha fazla jeoradar ölçümü gerçekleştirilmiştir.

Jeoradar ölçümleri için ölçüm ağı, RTK modunda gezici olarak bir Topcon HiPer HR alıcısı ile ortalama 0,02 m doğrulukla çıkarılmıştır. Referans sistemi olarak sanal referans hizmeti CORS-TR kullanılmıştır. Kullanılan koordinat sistemi ERF 98'dir. Toplamda yaklaşık 11.120 m² (1,12 ha) alan ölçülmüş ve ölçümler GSSI SIR 4000 jeoradar sistemi ile yapılmıştır. Bir kanallı sistemin anten frekansı 400 MHz, Profil hattı mesafesi ise 0,25 metreydi (örnek aralığı 0,25 m, Samp/sca 512, dinleme süresi 110 ns).

Radan 7 yazılımı ile işlenen veri bloklarından 0,25 m aralıklarla sayısal BW görüntüleri şeklinde derinlik dilimleri oluşturulmuştur. Bina yapıları radar derinlik kesit görüntülerinde yaklaşık 0,5 m derinlikten itibaren yorumlanabilmektedir. Tüm ölçüm alanlarında, duvar kalıntılarını ve kısmen de farklı boyutlarda bina düzenlemeleri görülebilmektedir.

2. Arazi Araştırmaları

Geçtiğimiz yıl sahada yeniden başlatılan Androklos Heroon projesindeki çalışmalar 11 Eylül'den 20 Ekim 2023 tarihine kadar sürdürüldü. Mimari blokların depolandığı alanda bırakılan çeşitli bileşenlerin konumu daha kesin olarak tanımlanabilmiş veya tam olarak belirlenebilmiştir. Yapının en üst taş tabakası, iyonik kornişler ve kasetli bloklar temel alınarak bir çatı makasının izleri haritalanmış ve yapının çatı konstrüksiyonu için öneriler geliştirilmiştir. Anıtın temelinde ve bodrum katında kullanılan çok sayıda devşirme malzeme, önceki bir yapıya işaret ettiğinden, kireçtaşı sinterden yapılmış bileşenler bir kataloğa kaydedilmiş ve yeni keşfedilen bazı bileşenlerin çizimleri yapılmıştır. Mimari dekorasyonun analizi ve kronolojik sınıflandırması, yapının tarihlendirilmesi için önemli bir nokta olarak sürdürülmüştür.

Yapı araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapıldığı diğer bir alan da Meryem Kilisesi Vaftizhanesi'dir (Resim: 2). Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından vaftizhanede 2018 yılında yürütülen sağlamaştırma çalışmaları, Vaftizhane'nin mimari elemanlarının 3D lazer tarayıcı kullanılarak belgelenmesi için bir fırsat sunmuştur. Bu veri seti, mevcut yapı dokümantasyonunun ve yapı ile çevresinin yapısal analizinin temelini oluşturmaktadır. Bu yılki çalışmalarda vaftizhanenin merkezi alanına odaklanıldı. Mimariyi anlamak için, merkezi eksenler boyunca bir boyuna ve bir enine kesit çizildi. Buna ek olarak, dört büyük kubbeli sütun ayrıntılı olarak analiz edildi. 3D nokta bulutundan alınan ortogonal projeksiyonlar temelinde, hem sütunların duvar görünümleri hem de kat planı görünümü, 1:20 ölçeğinde taş uyumlu planlarda grafik olarak kaydedilmiş ve merkezi odayı çevreleyen duvarlar, ortogonal projeksiyonlar temelinde haritalanmıştır.

Yapı analizi, merkezi alandaki dört sütunun kubbeyi desteklemek için ne kadar özenle inşa edildiğini açıkça göstermiştir. Temel alanındaki hacimli gri kireçtaşı bloklar da dahil olmak üzere sütunlar için yüksek kaliteli mermer levhaların yoğun kullanımı, çeşitli yapısal ayarlamalar gerektirmiştir. Dönemin usta inşaatçıları, kubbenin yatay ve hassas bir şekilde desteklenmesini sağlamak için gerekli olan dört sütun boyunca tesviyeye özellikle dikkat etmişlerdir. Bununla birlikte, kubbe sütunlarının duvar işçiliğinin geri kalanı da sofistike bir tasarıma tanıklık etmektedir. Kırık taşlı duvar örgüsü (mermer parçalarının bolca kullanıldığı) ve tuğla katmanları düzenli bölmeler halinde dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Eski iskele katmanlarındaki delikler, duvar işçiliğinde aralıklarla tekrarlanan yatay tesviyeye işaret etmektedir. Vaftizhane'nin kuzey duvarı da benzer bir özenle inşa edilmiştir. Buna karşılık, orta odayı çevreleyen batı ve doğu duvarları daha basit ve düzensiz bir tasarım göstermektedir. Kırık taşlı bölmelerden ve yatay tuğla katmanlarından inşa edilmiş bu duvarlara, kubbe sütunlarındaki gibi özen ve hassasiyet gösterilmemiştir.

İç mimarının görkemli mermer kaplama panellerinden, esas olarak harç yataklarının kalıntıları (bazıları panel baskılarıyla birlikte) ve mermer panelleri duvara sabitlemek için kullanılan metal duvar dübellerinin kalıntıları korunmuştur. Vaftizhane'nin eski donanımına ait bu izleri, temsili bir rekonstrüksiyon amacıyla ilk kez sistematik olarak belgelenmiştir. Vaftizhane'nin kat planıyla ilgili olarak, özellikle doğu ve kuzey duvarlarındaki yeni bulgular, daha önceki yayınlarda dikkate alınmamış soruları gündeme getirmektedir. Bina analizinin tamamlanmasının bir parçası olarak, bu bulgular daha ileri bir kampanyada araştırılmaya devam edecektir.

2. 1. Domitian Meydanı Kazısı

2. 1. 1. Sondaj So23-1

Kullanım evrelerini ve inşaat evrelerinin kronolojisini netleştirmek amacıyla 1 numaralı oda, sondaj 1 olarak belirlenmiştir (Resim: 3 ve 4). Buna ek olarak, duvarların yapım yöntemine ilişkin bilgilerin de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. İlk etapta, son kullanım evresine ait, içinde yüksek yoğunlukta sikke tespit edilen ve üzerine bu odanın son evresine ait bir duvar tabanı inşa edilmiş olan sıkıştırılmış kil taban alınmıştır. Altta, dolgu olarak yorumlanabilecek birkaç tabaka bulunmaktadır. Bazı duvarlar için, tarihlleme malzemesi içeren ve dolayısıyla bu duvarların inşasının kronolojik olarak sınıflandırılmasına olanak tanıyan temel çukurları tespit edilmiştir. Daha derin kullanım horizonları ortaya çıkarılabilecek ve bunların üzerinde moloz tuğlalardan oluşan bir yapı bulunmuştur.

Buna ek olarak, sondaj alanında depolanmış bir sütun tamburu ve bir Herme ortaya çıkarılan diğer bulgulardır. Muhtemelen Geç İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen iki büyük sütun, daha erken bir inşaat aşamasına atfedilebilir. Birkaç hidrolik harç bağlantılı pişmiş toprak su boruları da (künk) bu erken inşaat evresine ait olmalıdır. Bunlar muhtemelen bir su toplama/havuz yapısını andıran sisteminin kalıntılarıdır. Burada, döşeme plakaların alt harç yatakları hala tespit edilebilmekte ve döşeme kalıntıları hala bunlara yapışmaktadır.

Daha fazla kronolojik bilgi elde etmek amacıyla, sondaj alanının boyutu küçültülmüş ve sondajın güneydoğusunda daha da derinleştirilmiştir. Derinleşilen alanda, erken döneme ait mozaik taban ve bir kanala ulaşılmıştır.

2. 1. 2. Sondaj So23-3

Bu sondaj, bitişik odaları tamamen ortaya çıkarabilmek için So 22-4 kazı alanının batısına yerleştirilmiştir. İlk olarak moloz tabakalarının kaldırılması, Orta Çağ özelliklerinden daha erkene tarihlenen birkaç duvar tabakasının ortaya çıkarılmasını mümkün kılmıştır. Daha sonra, duvarların 3. yüzyıldaki depremlerle ilişkili olabilecek moloz tabakalarına dayandığı anlaşılmış ve bu alandaki en erken bulgular (mermer taklidi plakaları ve bitkisel motifleri gösteren duvar resimlerinin bulunduğu), Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen bir duvardır. Oda 9'da, mermer levha kaplamalı havuz yapısını andıran bir sistem ortaya çıkarılmıştır. Bu, komşu odalarda da bulunan ve muhtemelen geç imparatorluk dönemine tarihlenen büyük bir döşeme zemini ile bağlantılıdır. Daha sonra bu döşeme zeminin üzerine duvarlar inşa edilerek 5, 8 ve 9 numaralı odalar oluşturulmuştur. Bu, depo olarak kullanılan bitişik odalara sahip bir *tabernadır*. Söz konusu odalardan birkaç adet kazan ve kandil gibi bronz eserler bulunmuştur. Ayrıca, bu odalarda, alanın bir zanaat atölyesi olarak kullanılmış olabileceğini destekleyen, bir sandalye için demir çerçeveler ve birkaç demir çivi bulunabilmiştir.

Ana oda 5'te, duvarları daha önce bahsedilen döşeme zemin üzerine oturtulmuş tonozlu bir oda ortaya çıkarılmıştır. Tespit edilen bir kanal açıklığı, bu alanın orijinal - İmparatorluk Dönemi - tasarımında çatılı olmadığını göstermektedir. Bu odada, muhtemelen 2022 yılında bulunanlarla bağlantılı olan birçok *ampulla* açığa çıkarılmıştır.

Bunun kuzeyinde, doğrudan Kuretler Caddesi üzerinde, 7. yüzyılın başlarındaki yıkımdan sonra onarılmış olabilecek bir *taberna* daha bulunmaktadır. Bu *taberna* bir ana oda ve henüz kazılmamış bir yan odadan oluşmaktadır. Üst kata bir merdivenle çıkılabiliyordu. Doğu ve kuzey duvarlarında, son kullanım evresine ait olduğu düşünülen tuğlalı sekiler bulunmaktadır. Güneybatıdaki alanda, daha sonra işlevi hala belirsiz olan küçük bir ocak inşa edilmiştir, *in situ* olarak ele geçen buluntular, binanın restoran olarak da kullanıldığını göstermektedir.

2. 1. 3. Sondaj So23-4

Bu sondaj Oda 2'de yer almaktadır ve daha sonra yapı özelliklerini yorumlayabilmek için güneye doğru genişletilmiştir. *Taberna* içerisinde, moloz katmanlarına ek olarak, 2022 yılı kazı bulgularına karşılık gelen kullanım horizonları ortaya çıkarılmış ve yanı sıra, bir merdivene dayanan bir üst kat bulunmuştur. Sondajın güney alanında, Efes yerleşiminin geç evresine nispeten kronolojik olarak atanabilecek bulgular mevcuttur. Diğer bulgular ancak bir sonraki kampanyadaki araştırmalar sırasında yorumlanabilecektir. Bunlar arasında bir havuz ve bir ocak/fırın bulunmaktadır. Alandaki diğer duvarlar ancak güneydeki diğer yapılar ortaya çıkarıldıktan sonra mantıksal olarak belirlenebilir. Bu alan bir *tabernaya* dönüştürülmeden önce, kazı alanının batısındaki açık bir alana giriş için bir kanat binası olarak hizmet etmiş

olabilecek küçük bir koridor olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Biri kalp şeklinde bir kesite sahip üç sütun ve mermer levhalardan yapılmış masif bir arka duvar bu mimari birimi oluşturmuştur. Daha sonra, sütun duvarla kapatılmış ve güneyde bir bölme duvarı inşa edilmiştir.

2. 1. 4. Sondaj So23-5

Sondaj 23-5, bu odanın yapım tarihçesine ilişkin bazı soruları açıklığa kavuşturmak amacıyla Oda 5'e yerleştirilmiştir. Kuzeyde, birkaç kanal ve bir pişmiş toprak borunun inşasıyla ilişkili bir dizi döşeme zemini veya bunların alt yapısı tespit edilebilmiştir. Sondaj alanında tespit edilen bir duvar kalıntısı, Roma İmparatorluk Dönemi ile ilişkilendirilebilir. Ancak, çok sayıda yeniden inşa faaliyeti nedeniyle daha geniş bir bağlam ayırt edilememektedir.

Bu kazı alanının güneyinde, daha sonraki bir süreçte bu odanın içine inşa edilen ve güneyinde bulunan bir diğer odaya giden merdiven için platform görevi gören bir podyum araştırılmıştır. Bu alanı, moloz taş ve tuğla karışımından oluşan bir yapı çevrelemiş ve molozla doldurulmuştur. Tüm yapı, daha önceki bir inşaat aşamasına atfedilebilecek bir döşeme zeminin üzerine inşa edilmiştir.

2. 2. Artemis Kutsal Alanı

2023 yılı Temmuz ayında Artemision'da, 2022'deki belgeleme çalışmasına ek olarak bir arkeolojik sondaj şeklinde saha çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 5). Yapı araştırma ve belgelemede, 1989-1991 yıllarında Anton Bammer tarafından tapınağın kuzeybatısında ortaya çıkarılan üç katmanlı basamaklı bir alt yapıya odaklanılmıştır. Bu yapılar, MS 1. yüzyılın sonundan MS 2. yüzyılın ortasına kadar bir podyum binası olarak tanımlanan büyük bir yapı kompleksi tarafından kısmen örtülmüştür. 2023'teki saha çalışmasının amacı, yapının temellerinden elde edilen seramik buluntuları kullanarak bu yapının tarihlendirmesini kesin olarak netleştirmektir.

Sondaj 1/2023, binanın görünür iç köşesine yerleştirilmiş ve başlangıçta 7x5 m'lik bir alanı kaplarken, sondajı güney ve batıda sınırlayan duvarların sağlamlığını tehlikeye atmak için bu alan 3x1,5 m'ye indirilmiştir. Korunmuş üst kenarında bazı geniş formatlı devşirme malzemelerin bulunduğu kırık taşlı duvarlar 2 m (E-W) ve 2,50 m (N-S) çapındadır ve kuzeye ve batıya doğru devam etmektedir. Güney duvarının önünde iki basamaklı merdiven vardır ve bunların işlevi ve zamanı henüz açıklığa kavuşturulamamıştır.

Sondajın ilk tabakası, alttaki tabakaların daha sonraki müdahalelerden kurtulduğunu kanıtlayan, tuğla plakalardan oluşan zemin kaplaması (33x33 cm) negatif baskıda korunmuş olan geniş bir harç şap zemin seviyesidir. Bunun 20 cm altında, yine tüm yüzeyi korunmuş olan daha eski bir zemin seviyesi ortaya çıkarılmış, bu zemin seviyesinin ve aradaki alt tabanların kazısı sırasında herhangi bir buluntu ele geçmemiştir, bu nedenle bu tabanların tarihlendirilmesi belirsizliğini korumaktadır. Ancak bunun altında, bir inşaat aşamasında temel için dolgu olarak kullanılmış, çeşitli katmanlardan oluşan homojen bir toprak dolgusu ortaya çıkarılmıştır. Seramik buluntuların ilk analizi bu tabakaları MS 1. yüzyılın ilk yarısına ta-

rihlemektedir. Bu büyük tabaka sırasının altında, temelin alt kenarlarının dayandığı ve bu nedenle onunla ilişkili olması gereken çok net bir şekilde görülebilen bir yapı horizonu ortaya çıkarılmıştır. Seramik buluntuların ilk incelemesine göre, yapı horizonunun kendisi Augustus Dönemi'ne tarihlenmektedir, dolayısıyla anıtsal yapının inşası şimdiki kadar bilinen tarihinin çok daha öncesine tarihlenir.

Bu tabakalardaki dikkat çekici buluntulardan bazıları, hepsi Efes'te ilk kez belgelenen ESB/Doğu *Sigillata* B seramik damgalarıdır. Bu damgalardan iki tanesi net bir biçimde arı olarak tanımlanabilir. Artemis'e "Doğanın Hakimi" hizmet eden rahibelere tanrıçanın arıları-*melissae/melissai* (IvE 2109) denirdi. Bunlar *Essenes* (kral arılar) adı verilen ve bir yıl boyunca katı saflık kuralları altında hizmet eden rahipler tarafından yönetilirdi (Pausanias 8.13.1). Augustus yapısının temel çukurunun dolgu malzemesine karıştırılmış olan yerel üretim ince mallar (ESB) üzerindeki arı tasviri, daha fazla sonuca varılmasına olanak tanımaktadır. Artemis Tapınağı'nın önündeki sunağın hemen kuzeyindeki buluntu yeri ve kentteki buluntularda buna karşılık gelen damgaların olmaması, Doğu *Sigillata* B gurubu mallarının yalnızca kutsal alanın ihtiyaçları için üretildiğini göstermektedir. Tapınağın sahip olduğu ve kendi damga serilerine sahip ESB üretim yerleri de dikkate alınmalıdır.

Artemision'daki arazi çalışmalarına paralel olarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden Sinan Mimaroglu başkanlığındaki Ayasuluk kazısının desteğiyle Aziz Yuhanna Bazilikası'nda da belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Aziz Yuhanna Bazilikası'nın *nefinin* sekiz sütunu, ağır kubbeli tonozların ağırlığını desteklemek için neredeyse tamamen büyük mermer levhalardan yapılmıştır. Binanın daha az stresli diğer kısımlarının inşasında ise büyük ölçüde tuğla kullanılmıştır. İç mekanın tamamı mermer levhalarla kaplanmış ve bu nedenle devşirme olarak kullanılmış bileşenler ziyaretçiler tarafından ilk eapta tanınmamaktadır. Çalışmamızın amacı, Artemision'un devşirme olarak yeniden kullanılan mimari unsurlarını tespit etmek ve belgelemektir. Belgelenen blokların CBS tabanlı veri toplama işlemi ArcGIS'ten ESRI toplayıcısı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, özellikle tapınağın en son evresine ait sütun tamburlarının boyutlarının yanı sıra üst ve alt destekler üzerindeki karakteristik yiv ve *anathyrosis*ler kolayca tanımlanabildiğini göstermektedir. Artemis Tapınağı'nın toplam 12 bileşeni tespit edilebilmiştir ve bunların hepsi erken Artemision'un sütun tamburlarıdır. Bunlar genellikle sütun ya da *pilaster* başlıklarının yanı sıra *arşitrav* ya da kesme taş bloklar olarak yeniden işlenmiştir.

Cella bloklarını tespit etmek daha zor olmuş, ancak çeşitli taş gruplarının haritalanması ve blokların boyutları nedeniyle *cella* duvarına ait olan mimari parçalarda tespit edilebilmiştir, örneğin 2,40 metre derinliğe sahip bir bağlayıcı blok gibi. Bu 28 blokluk gruptaki blokların neredeyse tamamının görünür yüzeyinde *Tau* ve *Phi* harflerini içeren taş ustası işaretleri bulunmaktadır.

Hans Hörmann'ın 1927-1930 yılları arasındaki yapı araştırma belgelerine dayanan ve daha sonra gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarından önceki durumunu kaydeden yapı malzemeleri haritası, transeptin doğusundaki sütunların daha düşük kaliteli kireçtaşı bloklardan inşa edildiğini de göstermektedir. Benzer bloklar St John Bazi-

likası'nın temel alanında da bulunduğundan, 1920'lerin sonundaki arkeolojik çalışmaların gösterdiği gibi, farklı inşaat aşamalarını varsaymak gerekli değildir. Kireçtaşı bloklar büyük olasılıkla Artemis Tapınağı'ndan da gelmektedir; tapınak basamaklarının alt yapılarında büyük miktarlarda ilgili yapı malzemesi mevcuttu. Benzer boyutlarda çok sayıda büyük kireçtaşı bloğu bugün hala tapınak kalıntıları arasında görülebilir.

2. 3. Meryem Kilisesi

10-28.07.2023 tarihleri arasında Meryem Kilise'nin güney tarafındaki kazılara devam edilerek, Bizans Dönemi mezarlığının araştırması sürdürülmüştür. Kazıların sınırı 1985 yılında Stefan Karwiese'nin sondaj yaptığı ve Güney Şapeli olarak adlandırdığı yapının batısı olarak belirlenmiştir (Resim: 6).

So 1/23 adını verdiğimiz sondaj 6x6 m ölçülerinde açılmış olup başlangıç seviyesi 3,00 m'dir. Sondaj daha sonra kuzey batı köşede önce 1x2 m, ardından bir mezarın profil içinde kalması nedeniyle batıya doğru yeniden 0,5 m genişletilmiştir. Üst tabakanın kaldırılmasıyla kırma taş ve devşirme mermer parçalardan oluşan masif bir tahribat tabakası tespit edilmiş ve olasılıkla Meryem Kilise'nin güney duvarına ait olduğu düşünülmüştür. Buluntu vermeyen bu tahribat tabakası doğrudan doğruya güney duvarının önünde doğu-batı doğrultusunda konumlanmakta, üstte yer alan elektrik kabloları için açılmış çukur tarafından tahribata uğramış olduğu görülmektedir.

Bu çukurun alt sınırında, kuzeybatı köşede doğu-batı doğrultulu Mezar 1/23 bulunmuştur (uzunluk 1,81 m, genişlik azami 0,83 m, derinlik 0,25 m). Taş plakaları ve tuğla malzemeden yapılmış kapak levhaları kısmen korunmuş mezar, kenarları kalınlaştırılmış tuğla levhalar ve taş plakalardan basit bir şekilde inşa edilmiştir. Mezarın içinde yaklaşık 60 yaşlarında ölmüş, yetişkin bir kadın bireye ait tüm bir iskelete rastlanmıştır. Yaklaşık 1,56 m boyundaki kadının başı Hristiyan geleneğine uygun olarak batıya (gün batımına bakacak şekilde) dönüktür. Üzerinde buluntu olarak sadece sağ elinde bronz bir yüzük ele geçmiştir.

Mezar 1/23'ten bağımsız olarak, güney tarafta 1,5-2 yaşlarında bir çocuğa ait taş levhalarla örtülü bir mezar bulunmuş ve Mezar 2/23 olarak adlandırılmıştır (uzunluk 0,82 m, genişlik 0,24 m, derinlik 0,29 m). Yanlarda yine yüksek kenarlı tuğlalar görülmekte, kapak taşları yatay yerleştirilmiş tuğla ve kireçteşi levhalardan oluşmaktadır. Mezarın tabanı düzensiz yerleştirilmiş tuğlalar ile kaplıdır. Tüm olarak korunmuş olan iskelet, Mezar 1/23'te olduğu gibi başı batıya dönük olarak uzanmaktadır ve mezar hediyesi olarak 2 adet boncuk ele geçmiştir.

Mezar 1/23'ün altında, yetişkin bir bireye ait doğu-batı doğrultulu Mezar 3/23'e ulaşılmıştır (uzunluk 1,71 m, genişlik max. 0,41 m, derinlik 0,41 m). İskeletin 35 yaşlarında 1,68 cm boyunda erkek bir bireye ait olduğu, tüm olarak korunduğu ancak muhtemelen Antik Çağ'da tahribata uğradığı görülmektedir. Kaburga kemiğinin özel morfolojisi Mezar 1/23'te bulunan kadın birey ile Mezar 3/23'te bulunan erkek birey arasındaki akrabalık bağı olasılığını düşündürmektedir. Bu durum DNA testini gerekli kılmıştır. Mezarın kireçtaşı ve mermer

kapak taşları Mezar 1/23'ün tabanını oluşturmakta ve bir bütünlük teşkil etmektedir. Tuğla-Taş malzemeli mezar yapısının kuzey duvarı, kilisenin güney duvarının önündeki sekiye dayanmaktadır. Mezarın tabanı tuğla döşenmiş olup bunların bir bölümü, mezarın yağmalanması sırasında zarar görmüştür. Bu kırıklı tuğla tabakasının altında avluyu oluşturan mermer levhalar yer almaktadır. İskeletler tümüyle çıkarılmış ve ileri analizleri yapılmak üzere depoya taşınmıştır. İskeletlerin tam tarihlendirilmesi için Carbon 14 yöntemi uygulanmalıdır.

Meryem Kilise'nin doğu-batı doğrultusunda uzanan güney duvarı önünde 0,62 m derinliğinde ve 0,43 m yüksekliğinde mermer bir oturma sırası açığa çıkarılmıştır. Bu sıra daha önceki kazı sezonlarına ait 1/85 sondajının doğu kısmında da tespit edilmişti. Sıra Meryem Kilise'nin güney duvarına doğrudan bitişmemekte, bilakis çamur ve taş karışımından oluşan bir harçla dolgulandığı görülmektedir. Oturma sırası hemen hemen tamamı korunmuş ve güneye doğru hafif eğimli mermer levhalardan oluşur (seviye: 1,60-1,88 m). Mermer levhalar değişik büyüklüklerde olup, tamamı devşirme olmak üzere çeşitli mimari kontekstlerden alınmıştır. Kısmen açığa çıkarılmış taban levhalarla döşeli olup, toplanma amaçlı bir meydanı işaret etmektedir.

Olasılıkla 8./9. yüzyıllarda bu meydan yükseltilmiş (mutlak seviye 1,87-2,09 m) ve güney kesimde harçla sağlamlaştırılmıştır. Mermer levhalar bu evrede görülmez. Bu seviyeden itibaren sondaj (6x3 m boyutlarında) kuzey-güney yönünde ikiye bölünmüştür. Mezarların kesin tarihlemesi için Carbon 14 yöntemi uygulanması, buluntu yetersizliği nedeniyle önem kazanmaktadır. Daha geç mezarların yerleşimi, başka bir toprak setin üzerine atılan, kaba harçla (mutlak seviye: 2.40-2.60 m) taşlardan yapılmış daha da yüksek bir zemin seviyesine karşılık gelir ve kazı 1.46 m'de sona erdirilmiştir (seviye farkı mermer kaplama taban).

2. 4. *Serapeion*

Serapis Tapınağı'nın *cellasına* ait mimari bloklar çizimlerle belgelenmiş ve tapınağın iç kısmının görünümüyle ilgili önemli bir soru nihayet açıklığa kavuşturulmuştur (Resim: 7). Artık iç mekânın beşik tonozlu olduğunu kesin olarak varsayabiliriz.

3. *Arazideki Materyal Üzerine Çalışmalar*

2023 yılının epigrafi çalışmaları Ağustos ayı boyunca sürdürüldü. Efes Müzesi Müdürlüğü uzmanı Ali Demirkıran ile yapılmış işbirliği kapsamında özellikle Domitianus Deposu, Açık Hava Deposu ve Efes Müzesinde bulunan eserler üzerine çalışılabilir.

Geçen yıl da olduğu gibi ağırlıklı olarak yeni buluntular ve yanı sıra ören yerinde ya da depolarda eksik belgelenmiş eski buluntular üzerinde çalışıldı. Özellikle Artemis Tapınağı ya da Artemis Kültü ile ilgili yazıtlar incelendi. Bu amaçla kazı alanında, Domitianus Deposu'nda, Açık Hava Deposu'nda, Artemision Deposu'nda, kazı evinin taş eser deposunda ve Efes Müzesi bünyesinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir.

Yayına hazırlık çalışmaları sırasında seçilmiş yazıtlar temizlenip fotoğrafı çekilmiş, çizilmiş, ölçüleri ve estanpajı alınarak okuması yapılmıştır. Bu kazı sezonunda özellikle müzenin

deposunda bulunan ve Ali Demirkıran'ın işbirliğiyle ortak yayınlanacak yazıtlara ağırlık verildi. Bunların arasında bir Neopoiios'un onurlandırılması, lahitlerde Neopoiios'la ilgili birkaç yazıt ve birkaç tane ilginç adak (örneğin Efes'in hinterlandında bulunan Bonitai adında yerleşimin bir adağı) yer alır.

Bu çalışmaların yanı sıra, 7-11 Ağustos tarihleri arasında bir de yaz okulu eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

“Geç Antik Efes'te Yazılı Kültür ve Ekonomik Yaşam: Ostraka ve Kullanma Kapları Üzerindeki Yazıtlar” projesi için kazı deposunda yer alan buluntular üzerindeki metinler tekrar kontrol edildi ve bazı noktalarda geliştirildi. Buna ek olarak, Odeion üzerinde bulunan ve yamaç ev olarak adlandırılan yapıda çok sayıda grafiti görülmüş, ölçülmüş ve gelecekte yapılması planlanan bir yayın için deşifre edilmiştir. Bu yapı 20. yüzyılın sonlarında zaten kısmen kazılmıştı. Bununla birlikte, duvar yazıları için şu ana kadar yayınlanmış olarak sadece kısa bir paragraf mevcuttur, bu da onların varlığına atıfta bulunur, ancak metinlerin bir baskısını içermez. Bunlar çoğunlukla faturalar ya da harcama listelerinin yanı sıra, bazıları Erken Bizans el yazısı ya da kilise yazısı ile yazılmış ve çeşitli tüketim mallarından bahseden ekonomik nitelikteki notlardır.

Aşağıdaki çalışma “Doğu Yunan Konutlarındaki Yazıtlar 2: Türkiye ve Kıbrıs” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir:

Yamaç Ev 1'in 2. konut biriminde, G odasındaki kuyunun *parapet* panelindeki yazıt (I.Ephesos 2469) kontrol edilmiş ve ölçülmüştür. Geç Antik duvar resminin bulunduğu B odasında, kuzey duvarında çok sayıda sayma çizgisi ve tek tek harfler bulunmuş ve ölçülmüştür. Konut birimi 3'te, taş yazıtlar ve bir *graffito* okunabilirlikleri açısından kontrol edilmiş (I.Ephesos 710B) ve tam yerleri ve boyutları da belgelenmiştir. *Taberna* III olarak adlandırılan doğu güney odasının batı duvarında, içeriği kontrol edilen çok satırlı bir dipinto (SEG 29, 1117) ile beyaz zeminli bir duvar resmi bulunmaktadır.

Yamaç Ev 2'deki 1-7 konut birimlerinden ve 45a-c odalarından gelen yaklaşık 500 *graffiti* ve dipinto okunmaları açısından incelenerek, ölçümleri yapılmış ve konumları belirlenmiştir. Insula M01'deki Ev 1'in avlusunda birkaç resimli *graffiti* kaydedilmiş ve Ev 2'nin 31 numaralı odasında, doğu duvarındaki dipintilerin (boyalı haçlar ve yazıtlar) görünürlüğü kontrol edilmiştir.

4. Buluntu Belgeleme

Malzeme kültür araştırmaları ve zengin buluntu malzemelerinin araştırılması, uzun yıllardır Efes kazılarının odak noktası olmuştur. İlgili kazı alanlarından elde edilen buluntuların analiz edilmesinin yanı sıra, kapsayıcı çalışmalara da odaklanılmıştır. Ticaret *amphoraları*, Doğu *Sigillata* B (ESB), Beyaz üzerine Kırmızı Astarlı Kandiller ve Kırmızı Astarlı Afrika Seramikleri (ARS) üzerine güncel araştırmalar devam etmektedir. Efes kazısı için Lazer Teknikli (LAP) bir profil çizim makinesi alındıktan sonra, yamaç evleri, eski kazıların buluntu

kontekstlerinden seçilmiş ve daha önce yayınlanmamış *Terra Sigillata* buluntuları bu cihazla belgelenmiştir. Amaç, çeşitli *sigillata* tiplerinin (Doğu *Sigillata* A, Doğu *Sigillata* B, Doğu *Sigillata* C, Geç Roma C, Meander *Sigillata*, Kırmızı Astarlı Efes Seramiği, Afrika Kırmızı Astarlı Seramikleri) form çeşitliliğini kapsamlı bir şekilde kaydetmektir. Roma ve özellikle Geç Antik-Erken Bizans mutfak kapları üzerinde çalışıldı. Yerel ve bölgesel olarak üretilen çeşitli ince seramikler (Kırmızı Astarlı Efes Seramikleri) ve ithal edilenler (Geç Roma C) bir incelemeye tabi tutuldu. Depodaki çeşitli kazılardan ve çalışma koleksiyonlarından elde edilen olağanüstü iyi malzeme tabanı, Geç Antik-Erken Bizans mutfak kaplarının şekil ve doku çeşitliliği hakkında daha derin bir fikir edinmeyi mümkün kılmıştır. Pişmiş toprak, kemik ve fildişi Artemision buluntularının belgelenmesine devam edilmiştir. Efes'in yazıt ve sikkelerinin yanı sıra; insan ve hayvan kemikleri ile botanik kalıntıları da yoğun bir biçimde araştırılmakta. Ayrıca, ham maddelerin kökenine ve yerel üretim sorununa ilişkin analizler de yapılmaktadır. Artık bir gelenek haline gelmiş olan Yaz Okulları da ayrı bir keyifti. Kazımız bünyesinde bu sezon, Trakya, Süleyman Demirel ve Adnan Menderes Üniversitelerinden gelen öğrenciler için bir haftalık seramik eğitim kursları düzenlenmiştir.

Çukuriçi Höyük'ten "Neolitik Taş Baltalar" projesi çerçevesinde eserler, Efes kazı evinin deposunda 2007-2014 yılları arasında Çukuriçi Höyük kazılarından elde edilen taş baltalar ve kullanım eşyaları üzerinde çalışılmıştır.

5. Arkeozooloji

2023 yılında, Domitian Meydanı'nın 2022 yılında yapılan kazısından elde edilen sediment örnekleri üzerindeki çalışmalara devam edilmiştir. Buna ek olarak, elle temizlenmiş buluntular ve sediment örnekleri de belgelenmiş ve toplamda yaklaşık 9100 buluntu kaydedilmiştir.

Örnekler aynı zamanda çok fazla sayıda balık kemiği (n=1940) içermekte olup bunlardan yaklaşık 880 kalıntı tanımlanamamıştır. En önemli balıklar uskumru ve Atlantik palamutu olmaya devam etmektedir. Diğer yaygın et balıkları kefal, papağan balığı ve çipuradır. Orfoz, levrek, sargoz çok az bulunurken, Sazan en yaygın tatlı su balığıdır ve çipura da bulunmuştur. Mersin balığı ve Avrupa yılan balığı gibi göçmen balıklar da balık kalıntıları arasında yoğun olarak mevcuttur.

Sediman örneklerindeki memelilere ait kemikler (~3190 kemik) çok küçüktür ve bu nedenle yaklaşık %60'ı belirlenememiştir. En önemli evcil hayvanlar keçi, birkaç koyun ve domuzdur, sadece nispeten az sayıda sığır kemiği bulunabilmiştir. Bu katmanlardaki diğer memeliler tavşan, kedi ve bir porsuk kemiğidir. Yüzde 13 oranında çok sayıda kemirgen bulunmaktadır. Çoğunluğu sıçan ve fare olan bu kemirgenlerin vücutlarının tüm kısımları kemiklerle tanımlanabilmiştir. Kemirgenler görünüşe göre binaların yıkımı sırasında ölmüş ve oraya gömülmüştür. Sıçan ve farelerin yanı sıra çok sayıda sivri fare kemiği de bulunmuştur. Tarla faresi ve bahçe faresinin yanı sıra, dünyanın en küçük memelilerinden biri olan Etrüsk faresine ait çok küçük kemikler de mevcuttur.

Enkaz tabakalarında bulunan ve Bizans Dönemi'nde bu binaların bulunduğu bölgede yaşamış olan diğer hayvanlar ise kurbağalardır. Toplam 30 yılan omuru ve kaburgası tespit edilmiştir. Bu sürüngen grubu, yılanlar için kesinlikle besin görevi gören çok sayıda kemirgen göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir.

Memelilerde olduğu gibi, kuş kemikleri de (yaklaşık 550 kalıntı) oldukça parçalanmış bir şekilde korunmuştur. Buluntuların çoğu tavuklara ve tavuk büyüklüğündeki orta boy kuşlara aittir. Çok az kalıntı kaz gibi büyük kuşların kullanıldığını göstermektedir. Çok daha fazla kemik küçük ama kesin olarak tanımlanamayan ötücü kuşlara aittir. Ördekler ve bir güvercin kemiği de bulunmuştur. Kuş buluntularının yaklaşık beşte biri yumurta kabuğudur, bu da kesinlikle tavuklara aittir ve besin kaynağı olarak kullanılmıştır.

Buluntu malzemesi çok sayıda salyangoz ve deniz kabuğu kalıntısı (n=3273) içermektedir ve bunlar da çok parçalıdır. Kara salyangozlarının çoğu, çeşitli çalılış salyangozları ve fundalık salyangozları, parlayan salyangozlar, kapanan ağız salyangozları ve taret salyangozları gibi muhtemelen yakın zamanda malzemeye girmiştir. Bununla birlikte, bu salyangozlardan bazılarının Bizans Dönemi'ne ait olması gereken birkaç yanmış kabuğu da bulunmaktadır.

Ayrıca *Planorbis*, *Theodoxus* veya *Melanopsis* gibi çok sayıda tatlı su salyangozu da mevcuttur ve bunların da birçoğunun kabuğu yanmış durumdadır. Genellikle yenmedikleri için bu salyangozların neden bulunduğu açıklığa kavuşturulmayı beklemektedir. Bulunan birkaç nehir midyesi yiyecek olarak kullanılmış olabilir.

Bittium reticulatum gibi küçük deniz salyangozları en azından teoride yenmiş olabilir. Mor salyangozlarla ilgili çok az kayıt bulunmaktadır. Deniz kabuklarının ana kısmı, kolayca kırılan ince duvarlı bir kabuk olan mavi midyeden gelmektedir. Buna karşın, bir diğer yenilebilir midye olan istiridyeden sadece birkaç buluntu elde edilmiştir. Bulunan birkaç deniz kestanesi ve yengeç de kesinlikle yiyecek kalıntılarına işaret etmektedir.

Antropologlar tarafından Artemision ve İsabey Hamamı'ndaki gömüler arasında bulunan hayvan kemikleri de incelenmiştir. Toplamda 109 kemik bulunmuş olup, bunların çoğu evcil hayvanlara aittir.

Balık kemiği karşılaştırma koleksiyonunda, toplam 10 balık iskeleti iskelet elemanlarına göre ayrılmış ve buna göre etiketlenmiştir. Bu sayede gelecekte arkeolojik balık kemiklerinin tanımlanması daha kolay ve hızlı hale gelecektir.

6. Antropoloji

Antropologlar tarafından öncelikle Meryem Kilisesi'ndeki kazıdan elde edilen kemikler analiz edildi. Bu kazı sırasında üç adet mezar bulunmuştur:

Mezar 1/23 birincil bireysel gömüdür, yani ceset ölümden kısa bir süre sonra taş bir muhafazadan oluşan mezara yerleştirilmiştir. Arkeot anatolojik çalışmaya göre, özellikle pelvik kuşağın açılması ve her iki ossa coxae'nin yana doğru düşmesi ile gösterildiği gibi, çürüme

muhtemelen neredeyse tamamen boş bir alanda gerçekleşmiştir. Ayaklar başlangıçta doğal pozisyondaydı ve sol ayak muhafazanın bir taşına karşı konumlandırılmıştı. Eklem bağlantılarının tahrip edilmesinin ardından sol ayak yapının alt kısmına doğru çıkarken, sağ ayak sağ tibia/fibula ve sol ayak bileğinin alt kısmına doğru çıkmıştır. Ayrıca, ekstremitelerin doğal kuruma evresi nedeniyle bazı anatomik bağlantıların (örneğin metatarsal ve falanks arasında) korunmuş olması da mümkündür. Birkaç hafif kemik de doğal su infiltrasyonu nedeniyle yer değiştirmiş olabilir. Kefen gibi bozulabilir bir kapta inhumasyona işaret edebilecek kısıtlama etkilerine dair herhangi bir tafonomik kanıt bulamadık. Ceset hâlihazırda iskeletleşmiş olduğundan ve mezarın tortu, tuğla ve taşlarla ikincil olarak doldurulmasından önce, üst ve göğüs kafesi kalıntılarının bir kısmının antropik bir müdahale ile kısmen bozulmuş olması muhtemeldir.

Bireyin biyolojik profili ile ilgili olarak, cinsiyet, koksal kemiğin şekline odaklanan bir yöntem kullanılarak kadın olarak tanımlanmıştır. Kadın 40 yaşından sonra, büyük olasılıkla 60 yaş civarında ölmüştür. Ölüm yaşı da sakro-pelvik yüzeye odaklanan bir yöntem kullanılarak değerlendirilmiştir. Boyu, sağ humerusun maksimum uzunluğuna dayanarak 156 cm+-4.65 olarak tahmin edilmiştir. Bireyde 7. vertebra ile birleşmiş küçük bir süpernümerer servikal kaburga vardı. Bu anatomik varyasyon yetişkinlerde genellikle asemptomatiktir ve patolojik değildir.

Paleopatolojik yaklaşıma göre, bireyin diş sağlığı tehlikeye girmiş ve ölümünden çok önce en az 6 dişi kaybedilmiştir. Kalan dişler büyük çürükler sergilemekte ve aşırı derecede aşınmış durumdadır (iki tanesinin sadece kökü kalmıştır). Bireyin bel omurlarında artrit işaret eden omurga değişiklikleri (değişmiş vücut konturu, periferik osteofitler) vardır. En önemli patolojik değişiklikler sağ tibia ve fibula ile ilgilidir: fibula diyafizi ve tibianın lateral kısmı, muhtemelen osteomyelite atfedilen enflamatuvar lezyonların karakteristiği olan geniş periostoz, sekestrasyon/kloaka, ilik boşluğunda olası değişiklikler ve diyafizde kalınlaşma sergilemektedir. Bununla birlikte, bu enfeksiyonun nedenleri travmatik yaradan kaynaklanan doğrudan enfeksiyon, komşu yumuşak dokulardan kaynaklanan bir enfeksiyonun uzantısı, kronik ülser, vasküler hastalık, vb.

Mezar 2/23, taş bir muhafaza içinde bir bebeğe ait bireysel bir gömüdür. İskelet bütünlüğünün korunmuş olması ve çok küçük kemik parçalarının (el ve ayak falanksları) bulunması, bunun birincil bir gömü olduğunu göstermektedir. Ceset, muhtemelen sol kol gövde boyunca uzatılmış ve sağ kol abdo-torasik bölgeye doğru bükülmüş olarak uzatılmış bir pozisyonda bırakılmıştır (yapının kuzey duvarı boyunca ve torasik omurlar arasında her iki elden çıkık elemanların varlığının gösterdiği gibi).

Kısıtlama etkilerine (sağ köprücük kemiğinin dikeyleşmesi, sol göğüs kafesinin yan tarafındaki duvar etkileri) dair teraponomik kanıtlar, muhtemelen kefen gibi bozulabilir bir kap içinde gömüldüğünü gösterebilir. Ceset, başın pozisyonundan ve göğüs omurlarının sağ yan taraflarında görünmesinden de anlaşılacağı üzere hafifçe sol tarafına yatırılarak gömülmüştür. Baş, kafatasının dikey kalmasını ve çene kemiği ile bağlantıda olmasını sağlayan bir tuğla üzerinde yatıyordu. Birkaç uzun kemik ve uzun kemik parçasının (sağ tibia, sağ femur, sağ humerusun yarısı, sağ ulna ve radius) yokluğu ve sol radiusun yarısının taş muhafazanın

doğu ucunda, mezarın yüzeyine yakın bir yerde bulunmasından da anlaşılacağı üzere, gömü, kaynağı (antropik, doğal) belirlenemeyen tafonomik bozulmalara uğramıştır.

Bireyin ölüm yaşı diş yaşına göre 1,5 ila 2 yaş arasında ve femurun maksimum uzunluğuna göre yaklaşık 1 yıl 9 aylık olarak değerlendirilmiştir. Makroskopik osteolojik analizin olgunlaşmamış bireylerde cinsiyeti doğru bir şekilde teşhis edemeyeceği göz önüne alındığında, gelecekte DNA veya amelogenin analizi düşünülebilir. Çocuğun boyunun 80 cm civarında olduğu tahmin edilmektedir. Osteolojik incelemeye dayanarak ölüm nedeni tespit edilememiştir. Ancak, Antik toplumlarda bebeklik dönemindeki yüksek ölüm oranı göz önüne alındığında (çocukların yarısı ile üçte ikisi 5 yaşından önce ölmektedir), çok yaygın bir rahatsızlığın (bağırsak sorunları, kötü beslenme vb.) buna neden olması mümkündür. Çocuğun bir kolye ile gömülmüş olması (kranyo-fasiyal iskeletin çıkarılmasından sonra üst göğüs bölgesinde iki boncuk bulunmuştur), küçük yaşına ve küçük bir çocuğun kaybının toplumda sık görülen bir olay olmasına rağmen akrabalarının ona baktığı gerçeğini vurgulayabilir.

Mezar 3 yetişkin bir bireye ait birincil gömüdür ve iskeletin çürüme sonrası indirgenmesi ile gömü sonrası antropik müdahale ile karakterize edilir.

Yatağın birincil doğası, küçük kemik unsurlarının korunmuş olması ve genel iskelet temsili ile gösterilmektedir. Her iki radius, sağ ulnanın proksimal parçası, mandibula, sağ klavikula, sakrum ve el ve ayaklara ait unsurlar dışında tüm anatomik bölgeler gerçekten de temsil edilmektedir. Ellerden (trapezium, metakarpal) altı tamamlayıcı elementin yanı sıra bir sternum parçası da bulunmuştur. 1/23 numaralı bireyin osteolojik temsili ve 1/23 numaralı mezar ile 3/23 numaralı mezar arasındaki yapısal ilişki göz önüne alındığında, 3/23 numaralı mezarda bulunan bu ekstra kalıntıların 1/23 numaralı mezardan gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Arkeotanatolojik çalışmaya göre, ceset ilk olarak 3/23 numaralı mezarda, çürümenin gerçekleştiği boş bir alana bırakılmıştır. Kalıntılar daha sonra mezarın açılması ve iskeletin genel olarak küçültülmesiyle antropik bir müdahaleye maruz kalmıştır. Kalıntıların manipülasyonu, çürüme çok ilerlemiş ya da neredeyse tamamlanmışken gerçekleşmiş gibi görünmektedir, çünkü örneğin atlasın kafatasından nispeten uzakta bulunmasının gösterdiği gibi, kalıcı eklem bile çürüme nedeniyle kaybolmuştur (atlanto-oksipital eklem, çürümesi zaman alan kalın ve güçlü bağlardan oluşmasına ve iki unsur genellikle anatomik yakınlıkta bulunmasına rağmen).

Antropik gömü sonrası müdahalenin, kalıntıların 3/23 numaralı mezarın yapısının merkezinde gruplandırılmasından ibaret olduğu anlaşılmaktadır. SE 1028'den farklı olarak, kalıntıların toplanmasına özel bir özen gösterildiği anlaşılmaktadır: uzun kemikler (humerus, femur, tibia) önce yapının tabanındaki muhafazanın kuzey ve güney tarafları boyunca yerleştirilmiştir. İki koksal kemik, kaburga demetleri ve omurlarla birlikte uzun kemiklerin arasında arka taraflarına yatırılmıştır. Tümüyle korunmuş olan kafatası, sol uyluk kemiği dik olacak şekilde indirgeme yapısının ortasına yerleştirilmiştir. Gövdenin batı ve doğu kısmında, ana

redüksiyon yapısının dışında izole omurlar, el/ayak kemikleri, kaburgalar ve bir skapula bulunmuştur. Bunlardan bazılarının başlangıçta redüksiyon yapısının üst kısmına yerleştirilmiş olması ve doldurulmadan önce tafonomik süreç (depremler?) nedeniyle muhafazanın içine düşmüş olması mümkündür.

Göğüs kemiğinin morfolojisine göre, 3/23 numaralı mezardaki birey 30 ila 59 yaşları arasında, muhtemelen 35 yaş civarında ölmüş bir erkektir. Boyu 1,68 m'dir (+- 4,14 cm). Paleopatolojik yaklaşıma göre, bireyin diş sağlığı ölümden çok önce kaybedilmiş çok sayıda diş ve ileri derecede aşınmış iki üst diş (birinin sadece kökü kalmıştır) ile tehlikeye girmiştir. Dağınık kalıntılar arasında süpernümerer servikal kaburgalar olarak tanımlanabilecek iki kemik elementi bulunmuştur.

7. Nüvizmatik

Çalışma süresince toplam 1338 adet sikkenin nüvizmatik inceleme ve belgelemesi yapılmıştır. Bunların 725 adedi 2022, 943 adedi ise 2023 yılına aittir. MS 7. yüzyıl başlarına ait çeşitli Bizans buluntularının ağırlıkta olduğu 2022 yılının aksine, bu yılki gurutta çoğunlukla 5. ve 6. yüzyıl başlarına tarihlenen, çoğunun tanımlanması zor olan küçük sikkeler mevcuttur.

Efes Müzesi ile işbirliği projesinin bir parçası olarak malzeme araştırmasına devam edilmiş ve toplam 530 sikke belgelenmiştir.

8. Materyal Üzerine Araştırmalar

Arkeometrik çalışmanın odak noktası, kalıntı analizleri için seramik örneklerinin seçilmesiydi. Tüm tipolojik ve işlevsel spektrumu kapsayan toplam 63 örnek seçilmiştir.

İkinci ana hedef, Pompei kırmızı tabaklarını ve bunların yerel/bölgesel türevlerini üretim teknolojisi ve kullanım izleri açısından analiz etmektir. Her bir parça için teknoloji ve kullanım izleri ayrıntılı olarak tanımlandı ve fotoğraflarla belgelendi. Ayrıca, her örnek FTIR-AR kullanılarak tahribatsız olarak analiz edilmiştir. Bu yöntem, her bir parçanın fırınlama sıcaklıklarını belirlemek için kullanılacak spektrumların elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca bu analizler, tabaklarda orijinal olarak hazırlanmış ve pişirilmiş organik kalıntılar, yani yiyecekler için de bilgiler verebilir. Bu, gaz kromatografisi gibi daha ayrıntılı ve yıkıcı analizler yapılmadan önce numuneler için etkili bir tarama yöntemi sağlaması açısından özellikle önemlidir.

Hem kırmızı Pompei tabakları hem de benzerleri çömlekçi çarkında tamamen yükseltilmemiş, boncuklama ve tornalama tekniklerinin ustaca bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bir başka benzerlik de, muhtemelen yüksek bir termal dirence sahip olan kapların tabanının son derece pürüzlü dokusudur. Bu benzerliklere rağmen, ithal Pompei kapları ve yerel örnekleri çeşitli açılardan farklılık göstermektedir. İthal ürünler, karakteristik mercan renginde çok homojen kalın ve parlak bir sırrı vardır. Genellikle taban kısmı çömlekçi çarkında işlenmiştir. Bu parçalar sadece üretim teknolojilerinde değil, aynı zamanda kullanımlarında da standartlaştırılmıştır, zira dış duvarların üst yarısındaki ise tek tip desenler gösterir.

Buna karşılık, yerel örnekler hem üretim teknolojileri hem de kullanımları açısından daha az standartlaştırılmıştır. Seramik üzerinde sır her zaman mevcut değildir ve mevcut olduğunda da kalınlığı ve rengi aynı kap içinde bile farklılık gösterir. Taban ile alt duvarlar arasındaki dış alan genellikle ek olarak kazıma yoluyla tamamlanır. Tabanının kaba ve pürüzlü görünümü nedeniyle, bu kaplar muhtemelen ilk adım olarak kumlu bir yüzeye yerleştirilmiş olabilir (hala plastik ve yumuşak olan kilin çömlekçi çarkı veya hasır gibi alt desteğe yapışmasını önlemek için). İs çeşitli şekillerde ortaya çıkar, ancak bazen şekle bağlıdır. Birçok parçada, pişirme kaplarına özel termal özellikler kazandıran kil içindeki organik kalıntılar da gözlemlenmiştir.

9. Restorasyon / Konservasyon

2023 yılı kazı sezonunda, Yamaç Evler 2’de yer alan GEW A ve GEW B numaralı odalarda, duvar resimlerinin korunması ve onarımı çalışmaları Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü iş birliğinde yapılmıştır (Resim: 8). SR10a mekanının mozağının koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Yamaç Ev 2’deki 6 numaralı konut biriminin mermer salonunun duvarlarını kaplayan mermer plakaların büyük bir bölümünün puzzle çalışması neredeyse tamamlandı (Resim: 9). Plakalar bu yıl duvarlardaki orijinal yerlerine monte edilebilecek şekilde hazır hale getirildi. Çalışmalar sırasında kullanılmak üzere mermer salonun tabanına kurulan geçici ahşap kaplamanın da yakın bir zamanda kaldırılmasıyla birlikte, salon Antik Dönem’deki ihtişamını yeniden anımsatacaktır.

Yamaç Ev 2’deki çalışmalara ek olarak, Celsus Kütüphanesi’nde 1970’lerde yeniden inşa edilen cephesinin durumunu değerlendirmek için hasar haritalama çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 10).

Domitianus Meydanı (Resim: 11) başta olmak üzere kent genelinde duvar sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış ve Antik caddeleri toprak erozyonundan korumak için Kuretler Cadesi boyunca kuru taş duvarlar inşa edilmiştir (Resim: 12).

Kazı evi laboratuvarında kampanya süresince yaklaşık 3946 adet buluntunun restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır (Resim: 13). Bunların yaklaşık 2800 adedi sikke, 230 adedinden fazlası *ampulla* ve yaklaşık 30 adedi ise kandildir.

EKLER

Resim 1: Ephesos: Jeofizik ölçüm alanları 2023 (© ÖAW/ÖAI).

Resim 2: Meryem Kilisesi Vaftizhanesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 3: Domitian Meydanı kazı alanı 2023 (© ÖAW/ÖAI).

Resim 4: 2023 kazı sezonu sonunda Domitian Meydanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 5: Artemision. Tapınağı'nın kuzeybatısındaki sondaj (© ÖAW/ÖAI).

Resim 6: Meryem Kilisesi'nin güneyindeki mezarlıkta bulunan sondaj (© ÖAW/ÖAI).

Resim 7: Serapeion. Cella tonozunun blokları (© ÖAW/ÖAI).

Resim 8: Yamaç Ev 2'nin duvar resimlerinin konservasyonu (Konut Birimi 1) (© ÖAW/ÖAI).

Resim 9: Yamaç Ev 2. Mermer salonun mermer plakalarının montajı (Konut Birimi 6) (© ÖAW/ÖAI).

Resim 10: Celsus Kütüphanesi'nde hasar durum tespit haritalaması (© ÖAW/ÖAI).

Resim 11: Domitianus Meydanı'nda duvar sağlamlaştırması (© ÖAW/ÖAI).

Resim 12: Kuretler Caddesi'nin üst kısmındaki kuru taş duvarlar (© ÖAW/ÖAI).

Resim 13: Domitianus Meydanı kazı buluntusu bir *Candelabrum*'un restorasyonu (© ÖAW/ÖAI).